

“START GAME!”: AS VANTAGENS DA TENDÊNCIA DA GAMIFICAÇÃO UTILIZADA NA EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Débora Vieira Carvalho, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, deboravolc2@gmail.com

Jeniffer Albuquerque da Silva, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, jeniffersilva.contato@gmail.com

Marianne Quinto de Souza, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, mariannequinto9@gmail.com

Mayara Eloy R. de A. Santos, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, mayaraeloyalbuquerque@gmail.com

Prof. Dr. José Carlos Hoelz, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, jose.hoelz@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O objetivo deste artigo é identificar as principais vantagens sobre a gamificação utilizada na educação corporativa, a partir das percepções dos profissionais que vivenciam tais práticas nas organizações em que atuam. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de cunho qualitativo com 8 profissionais que atuam em organizações de médio e grande porte no estado de São Paulo. Foram analisadas as percepções dos profissionais acerca da inserção da gamificação para a área de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) e as plataformas e ferramentas utilizadas para essa aplicação e utilização de modo online. Além disso, foram analisadas as principais vantagens e desafios enfrentados pelos profissionais neste processo, visto que diversas empresas passaram a ter atuações de modo remoto devido a pandemia de covid-19, e a área de T&D voltou-se para a educação corporativa de forma online. Através da análise, foi possível chegar a conclusão sobre o estudo, cujos resultados mostram que os profissionais que aplicam e utilizam a gamificação na educação corporativa, consideram-nos vantajosos e eficientes no que diz respeito ao estímulo ao estudo, atratividade, desempenho e motivação dos colaboradores.

Palavras-chave. *Treinamento e Desenvolvimento, Universidade corporativa, Gamificação, Plataformas educativas.*

ABSTRACT. The objective of this article is to identify the main advantages of gamification used in corporate education, based on the perceptions of professionals who experience such practices in the organizations in which they work. For that, a qualitative research was carried out with 8 professionals who work in medium and large organizations in the state of São Paulo. The professionals' perceptions about the insertion of gamification for the Training and Development (T&D) area and the platforms and tools used for this application and use online were analyzed. In addition, the main advantages and challenges faced by professionals in this process were analyzed, as several companies began to perform remotely due to the covid-19 pandemic, and the T&D area turned to online corporate education. Through the analysis, it was possible to reach a conclusion about the study, whose results show that professionals who apply and use gamification in corporate education consider them advantageous and efficient with regard to stimulating study, attractiveness, performance and motivation of students. collaborators

Keywords. *Training and Development, Corporate University, Gamification, Educational Platforms.*

1. INTRODUÇÃO

A gamificação ou gamification, que é um termo inglês que define a utilização de jogos com outra finalidade, ou seja, como avaliar um candidato em um processo seletivo, por exemplo, caracteriza-se como um tema que não é mais uma tendência tão recente, mas que venho para ficar, já que vivemos em uma geração tecnológica e muito aberta a exposição a diferentes estímulos para aprendizagem. Esta metodologia recebeu muita notoriedade a partir do momento de isolamento exigido como medida

preventiva na pandemia do Covid-19, com início em 2020. Com escolas, faculdades e outros locais acadêmicos de portas fechadas para aulas presenciais, surgiu-se a necessidade de reinventar-se a dinâmica de ensino, adaptando conteúdos e metodologias para o ambiente virtual. Docentes utilizaram-se de muita criatividade para alcançar seus alunos com aulas atrativas, de forma a minimizar os danos da defasagem de aprendizagem, que ameaçou fortemente estudantes de diferentes idades. Uma solução encontrada para engajar os alunos foi a inserção de jogos educativos como atividades, o que foi muito bem aceito pelos discentes e nomes de sites como Kahoot, Wordwall, Genially – plataformas para a criação de jogos básicos online – ficaram muito mais conhecidos.

A gamificação também chegou ao ambiente organizacional. São inúmeras as vantagens da inserção de jogos e atividades interativas na Educação Corporativa, principalmente neste momento, após uma pandemia mundial, que fez com que as organizações se adaptem às novas tecnologias e enxerguem maiores oportunidades de utiliza-las para facilitar e agilizar processos.

A inserção da gamificação no ambiente corporativo também é muito importante no Treinamento e Desenvolvimento (T&D), pois ambos têm a função de ajudar na qualificação profissional dos colaboradores de uma organização.

Gamificação gera liberdade e flexibilidade para as pessoas estudarem de qualquer lugar e gera maior interesse, pois jogos estimulam a criatividade e a competição saudável. Em certos casos, trata-se de um investimento de alto custo, mas que gera retorno, visto que as tecnologias digitais na educação transformam as metodologias de aprendizagem, proporcionando benefícios importantes e impulsionando o desempenho e a motivação das pessoas envolvidas.

Diante do contexto, este estudo concentrou-se em responder: **Quais são as principais vantagens da inserção de jogos e atividades interativas na Educação Corporativa, utilizando-se principalmente da gamificação?**

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste tópico, será apresentada brevemente a definição de Recursos Humanos (RH), bem como os fatos mais marcantes em seu histórico. Ademais, será abordado o conceito de Treinamento e Desenvolvimento (T&D), e as definições de Universidade Corporativa e Gamificação, sendo o último uma tendência utilizada para tornar as atividades da Universidade Corporativa mais dinâmicas e atraentes aos colaboradores.

2.1 O PAPEL DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ORGANIZAÇÕES

Compreende-se como Recursos Humanos (RH), todas as pessoas que integram uma organização. Já a Gestão de RH, Gestão de Pessoas ou, ainda, Administração de RH se refere a área que utiliza-se de processos, técnicas e ferramentas para gerir o capital humano, a fim de atingir os objetivos organizacionais sem comprometer a motivação e satisfação dos colaboradores.

Os autores Boxall e Purcell (2008, p.2) definem que "a gestão de recursos humanos é um processo que acompanha a expansão das organizações: ele é resultado da correlação entre sucesso empreendedor e crescimento organizacional".

Diante do contexto atual e impulsionado por várias transformações socioeconômicas ocorridas nas últimas décadas, o ambiente empresarial mudou, o que também impactou a forma de atuação da área de RH. Sendo assim, a área de RH “possui dentro de suas atribuições o dever de montar planos estratégicos que valorizem o trabalho humano e investiguem iniciativas de novas ações que colaborem para o crescimento da empresa e satisfação dos funcionários” (CAGLIARI; RODRIGUES, 2011).

Ainda, sobre o papel do RH e sua importante função nas organizações:

A gestão do elemento humano é considerada estratégica. Em função disso, paulatinamente, a função RH e a área de RH vêm substituindo seus papéis operacionais por outros, estratégicos, visando captar, desenvolver e reter o capital humano (CH) que agrega valor. (SOUZA; SOUZA; 2016, p. 26).

A atividade de Gestão de Recursos Humanos (GRH) origina-se no final do século XIX, a partir da ascensão da indústria moderna. Diferentemente da estrutura que o departamento de GRH possui hoje, sua atividade não estava associada a uma área específica, englobando as atividades de selecionar, admitir, treinar, pagar e demitir empregados, que eram realizadas pelos próprios donos das empresas, seus gerentes ou capatazes (Kaufman, 2007).

A tabela abaixo detalha os acontecimentos marcantes vinculados às reestruturações produtivas ocorridas entre os séculos XX e XXI, relacionadas as mudanças organizacionais que impactaram à GRH, em uma perspectiva temporal:

Quadro 1 - Influência das reestruturações produtivas dos séculos XX e XXI nas mudanças organizacionais.

Período	Caracterização	Consequências
Final do século XIX até 1930	Lógica baseada em metas racionais. Concepção economicista e mecanicista do ser humano. Relações de poder regulamentada por normas e leis.	Exclusão do humano e portanto, da emoção na vida das organizações. Predomínio de Culturas que estimulam a despersonalização.
1930-1960	Valorização da lógica apoiada nos pressupostos da psicologia cognitiva	Estimulam a despersonalização. Enriquecimento do trabalho. Ênfase nas condições do trabalho e na vida social da organização.
1960- 1990	Ênfase em mecanismos de proteção social.	Ampliação de ganhos relativos a conquistas trabalhistas e de seguridade

	Foco na elevação da qualidade do trabalho assalariado.	social.
A partir dos anos 1990	Valorização da nova lógica de gestão que enfatiza a relação custo/benefício. Econômica como centro da sociedade.	Alinhamento de modelos, práticas e perfis de competência às flutuações do mercado.
	Flexibilidade dos Mercados e do trabalho.	Incremento do desemprego estrutural Redução da hierarquia Enfraquecimento dos vínculos entre o trabalhador e a organização.

Fonte: SOUZA; SOUZA, 2016, apud LIEDKE, 2018.

Em suma, no presente contexto empresarial, é essencial que a organização e seus líderes compreendam “a importância de utilização eficaz das ferramentas de Gestão de Pessoas para garantia de vantagem competitiva frente ao mercado, tendo em vista que colaboradores engajados e melhores desenvolvidos tendem a ter entregas diferenciadas e significativas” (RIBEIRO, 2016, p. 6).

2.2 TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E UNIVERSIDADE CORPORATIVA

A Gestão de RH tem o papel de contribuir e atingir os objetivos estratégicos da organização, a partir da administração eficiente de pessoas. Para tanto, o departamento é dividido em subsistemas, sendo eles Recrutamento e Seleção (R&S); Treinamento e Desenvolvimento (T&D); Remuneração; Medicina e Segurança do Trabalho; Benefícios e Pagadoria e Relações trabalhistas (VAZQUEZ e MÜLLER, 2017, p.16).

A figura abaixo ilustra os subsistemas de RH e outras ações que podem ser realizadas pelo departamento:

FIGURA 1 – SUBSISTEMAS DE RH E OUTRAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2022) COM BASE EM VAZQUEZ E MÜLLER (2017, P. 16).

Referente ao subsistema de T&D, trata-se do processo que enfoca o desenvolvimento de pessoas na organização, através de ações que proporcionem o crescimento profissional do colaborador, de acordo com as necessidades da empresa. Conforme orienta Madruga (2018), as ações voltadas para Treinamento, Desenvolvimento e Educação Corporativa (TD&E) podem ser flexíveis de acordo com o tipo de competência a ser trabalhada, seja ela técnica, comportamental ou uma mescla destes tipos. Os procedimentos de T&D estão muito atrelados à estrutura de uma Universidade Corporativa. Em um contexto histórico, a origem da Universidade Corporativa não é tão recente. Na década de 1950, surgiu-se nos Estados Unidos um intenso movimento integrado por empresas de pequeno e grande porte, onde eram formados grupos de trabalho para ensinar e direcionar seus profissionais (DAITX, 2018, p.66).

O termo Universidade Corporativa (UC) é atribuído a Jeanne C. Meister, presidente da Corporate University Xchange, empresa americana de consultoria em educação corporativa. Meister publicou o livro delimitador desse conceito, Educação Corporativa – A gestão do capital intelectual através das Universidades Corporativas.

Jeanne Meister, através de estudos de consultorias realizadas em empresas americanas, aperfeiçoou programas de aprendizagem, projeção e planejamento – público-alvo – pautada num princípio que a autora chamaria de educação corporativa. No decorrer dos anos, a técnica foi aprimorada, estruturada e começaram a surgir as primeiras Universidades Corporativas (UC) (DAITX, 2018, p.66).

Empresas conhecidas no mundo dos negócios são identificadas como sendo precursoras da implantação da UC no mundo, como a Motorola University, a General Electric Crotonville, a Disney University, entre outras (Meister, 1999).

Ainda, de acordo com Meister (1999, p.35), a Educação Corporativa é um “guarda-chuva estratégico para desenvolver e educar funcionários, clientes, fornecedores e comunidade, a fim de cumprir as estratégias da organização”. A autora conceitua a Educação Corporativa como um instrumento-chave de mudança cultural, que tem por fim sustentar a vantagem competitiva da organização conduzindo os profissionais a um aprendizado permanente e um desempenho excepcional.

2.2.1 UNIVERSIDADE CORPORATIVA NA ERA DIGITAL E A GAMIFICAÇÃO

É evidente que a evolução tecnológica digital tem provocado profundas transformações nas relações sociais e pedagógicas, o que foi mais notório no período de confinamento ocasionado pela pandemia do Covid-19 em 2020, que acelerou a inserção de ferramentas tecnológicas, em especial, nas

organizações. Sobretudo, essa nova realidade muito mais aberta ao mundo digital, tem assumido um importante papel nos ecossistemas e ambientes de aprendizagem e ignorar essas tecnologias é desconsiderar o seu potencial para promover a inovação, transformação e modernização (MOREIRA, 2018).

Atualmente, observa-se diversas tendências em Educação Corporativa que se apresentam mais atrativas do que os métodos tradicionais utilizados para aprendizagem organizacional. Dentre as vantagens, essas novas tendências diretamente ligadas à tecnologia oferecem inovação ao atenderem rapidamente as necessidades da organização e promoverem maior engajamento dos colaboradores (SILVA, 2021, p.41).

As principais modalidades em despontamento no mercado educacional que têm sido apontadas por alguns autores são: Mobile learning – mobilidade; Redes sociais e de aprendizagem; Trilhas de aprendizagem personalizadas e adaptativas; Micro aprendizagem ou microlearning; Just-in-time learning; Work based learning – on the job training; Learning analytics; Inteligência artificial / machine learning; Virtual gamification e Realidade virtual / Realidade aumentada (SILVA, 2021, p.43-51).

A gamificação já vem sendo adotada por muitas empresas como estratégia de engajamento nos processos de R&S e T&D, estando, portanto, presente desde o processo seletivo até o desenvolvimento do colaborador. Para Alves (2015, p. 41), ao utilizar a gamificação na aprendizagem, busca-se a produção de experiências que mantenham os jogadores concentrados em sua essência para aprender conteúdos relevantes para seu desempenho profissional. A gamificação educacional faz o uso de:

elementos de jogo centrados no usuário em sistemas educacionais não relacionados a jogos para melhorar a experiência do usuário e impulsionar o envolvimento com atividades de conteúdo e aprendizado (CHAPMAN; RICH, 2015, p.2).

Os autores Zichermann e Cunningham (2011), destacam que a gamificação explora os níveis de engajamento do indivíduo para a resolução de problemas complexos, o que é extremamente útil para ser aplicado ao contexto institucional.

A gamificação pode ser aplicada nos mais diversos aspectos e ambientes, sendo assim considerada um fator motivacional e que gera engajamento. Ela pode ser definida como: o conjunto de estratégias, mecânicas, estilos e técnicas de design de jogos para envolver pessoas imbuídas em solucionar um problema ou alcançar determinado objetivo foi denominado de gamification. (ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011)

Em resumo, as tendências tecnológicas proporcionam maior estímulo e motivação para a

aprendizagem corporativa. Com destaque para a gamificação, os colaboradores recebem diferentes estímulos para a absorção de conteúdo – dos tipos visual, escrito e sonoro –, que se adaptam ao perfil e necessidades do colaborador, facilitando os processos de T&D.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho, em termos de classificação metodológica, caracteriza-se em estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo básica.

Para melhor compreensão sobre a temática tratada, foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos e livros voltados para a área de Gestão de RH, com ênfase em Treinamento e Desenvolvimento, Universidade Corporativa e a técnica de gamificação; e pesquisa qualitativa com o uso da técnica de coleta de dados de entrevistas semiestruturadas (Oliveira, 2011). A pesquisa qualitativa foi realizada com profissionais de diferentes cargos ligados à aprendizagem, em organizações localizadas no estado de São Paulo e adotando-se o método de saturação teórica para a definição do número de participantes. A aplicação da pesquisa, coleta e análise das informações foram realizadas entre os meses de outubro e novembro de 2022.

Com relação à realização da entrevista, ao todo foram entrevistados oito profissionais que realizam atividades de T&D constantemente nas organizações em que atuam ou possuem experiência profissional na área, sendo eles:

Tabela 1 - Perfil dos Entrevistados

Nº	Idade	Gênero	Cargo	Setor da Empresa	Porte da Empresa
1	37 anos	Masculino	Empresário	Coordenação	Atua como autônomo/ PJ
2	58 anos	Feminino	Professora	Educação	Grande
3	37 anos	Masculino	Professora	Educação	Grande
4	39 anos	Feminino	Empresária	Educação	Pequeno
5	36 anos	Feminino	Empresária	R&S	Atua como autônoma/ PJ
6	39 anos	Feminino	Professora/Analista de operações	Educação	Pequeno
7	53 anos	Feminino	Professora Universitária	Educação	Grande
8	41 anos	Feminino	Professora Universitária	TI	Grande

Fonte: Elaborado pelos autores (2022).

É relevante observar que o grupo de entrevistados é composto, em sua maioria, por pessoas do gênero feminino. Os respondentes possuem idade entre 36 e 58 anos e atuam como autônomos/PJ (pessoa jurídica) ou como funcionários em organizações de pequeno a grande porte.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir, serão apresentados os resultados da pesquisa, bem como a análise das informações coletadas.

Tabela 2 - Metacategoria “Canais e métodos utilizados para T&D”

Código	Definição da categoria	Unidades
CMO	Inclui alusões sobre os principais canais e métodos utilizadas para T&D corporativo.	R1 - A empresa promove vídeo aulas interativas com a finalidade de gerar aprendizagem. R2 - Através de apresentações e bate papos online. R3 - Fazemos atividades presenciais, híbridas e remotas R4 - Temos encontros mensais e outras atividades corporativas de tempos em tempos.
CFA	Inclui alusões sobre plataformas utilizadas para aulas/ atividades.	R1 - Existe um portal onde é disponibilizado treinamentos on-line. Saber Senac. R2 - Trabalhamos com educação corporativa gamificada. R3 - Nós usamos uma plataforma específica para os cursos. R7 - Teams, Meet.
CTF	Inclui alusões sobre técnicas/ ferramentas tecnológicas para aprendizagem.	R1 - Possuímos ferramentas tecnológicas de aprendizagem. Nós ligamos, executamos os treinamentos e caso consiga a certificação, ela já fica agregada a ficha do funcionário. R2 - Gamificação e metaverso. R3 - Teams, Kahoot, e sites de pesquisa. R4 - Por meio da plataforma são utilizadas ferramentas de gamificação, vídeos, interação com outros aplicativos R5 - Utilizo jogos para aprendizado presencial.

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

A partir dos dados coletados, identifica-se que os principais canais e métodos utilizados pelas empresas para T&D corporativo são Teams, Meet, Saber Senac e Kahoot, além da metodologia presencial. E por meio dessas plataformas são utilizadas ferramentas como gamificação, jogos, vídeos, aplicativos e sites de pesquisa.

Tabela 3 - Metacategoria “Experiência com T&D pós-pandemia e T&D on-line”

Código	Definição da categoria	Unidades
TDO	Inclui alusões à realização do T&D de forma on-line	R1 - Minha experiência está sendo fantástica, pois possuem conteúdos interessantes e atuais on-line. R2 - Sim. Fizemos uma formação com a Cuidadoria e isso mudou muito as metodologias ativas no digital. R3 - Acho ágil e produtiva essa forma de aprender. R4 - Sim, dinâmica e motivadora.

		R5 - Alguns cursos sim e tenho preferência pelo on-line.
TPA	Inclui alusões sobre métodos para aprendizagem durante ou após a pandemia Covid-19.	R1 - Todos os treinamentos, passaram a ser de forma remota. R2 - Na pandemia nós migramos para plataformas on-line. R3 - Passamos de atuação presencial para on-line e foi uma mudança intensa, mas foi muito produtiva.

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

Constata-se que devido a pandemia de Covid-19 as metodologias de aprendizagem sugeridas pelas empresas passaram a ser de maneira remota e a maioria dos entrevistados vivenciaram uma experiência positiva em relação a realização de T&D de forma online.

Tabela 4 - Metacategoria “Desafios encontrados na realização do T&D”

Código	Definição da categoria	Unidades
DED	Inclui alusões aos desafios no processo de T&D.	R1 - Para cada organização e para cada treinamento há desafios distintos, o que não pode ser generalizado. R2 - Consolidar tempo de trabalho e de estudo. R3 - Resistência das pessoas a tecnologia. R4 - Elaborar um treinamento adequado e que consiga atingir os objetos de aprendizagem propostos. R5 - Um grande desafio é motivar os colaboradores; os resultados são aplicados diretamente no dia a dia. R8 - O maior desafio é motivar e envolver as pessoas.

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

Verificou-se através dos resultados obtidos que os desafios no processo de T&D são variados e que o maior deles incide em motivar os colaboradores da empresa.

Tabela 5 - Metacategoria “Inserção da gamificação no T&D”

Código	Definição da categoria	Unidades
GAM	Inclui alusões à aderência da Gamificação para Treinamento e Desenvolvimento nas empresas.	R1 - Já fiz cursos e já sugeri a adoção desse método lá na empresa, entretanto não foi adotado, devido ao custo inicial. R2 - A empresa já adotou essa metodologia

GVA	Inclui alusões sobre as vantagens da gamificação para a aprendizagem organizacional	<p>e a pessoa responsável informou que houve um aumento da aprendizagem e do engajamento dos funcionários.</p> <p>R3 - A imersão, diversão e agência aumentam o engajamento dos trabalhadores.</p> <p>R8 - Nossa empresa possui a cultura de gamificação. Temos jogos online e jogos de tabuleiro para as atividades presenciais.</p> <p>R1 - É uma forma bem legal de ensinar, de maneira lúdica</p> <p>R2 - As vantagens são inúmeras, dentre elas tecnologias com inteligência artificial, games, um investimento alto a princípio que gera retorno... Os games, são recursos atrativos, e a aprendizagem e o desenvolvimento de conhecimentos, desenvolver habilidades e repensar atitudes.</p> <p>R3 - Ele gera liberdade para as pessoas estudarem da onde estão e gera maior interesse, pois segundo estudos recentes, a atividade mais praticada pelos brasileiros é o game.</p> <p>R4 - Atuação em rede, criatividade, ferramentas customizáveis e multimodalidade.</p> <p>R6 - Flexibilidade e incentivo aos estudos.</p> <p>R7 - Os jogos estimulam a criatividade e a competição.</p> <p>R8 - As tecnologias digitais na educação transformam as metodologias de aprendizagem, proporcionando benefícios importantes impulsionando o desempenho e a motivação das pessoas envolvidas.</p>
GRC	Alusões ao receio ou não de inserir jogos e outros estímulos tecnológicos no T&D	<p>R1 - Não... não tenho nenhum receio em inserir games durante o processo de aprendizagem. Acredito que haja somente benefícios. É claro, que se deve estudar o público-alvo.</p> <p>R2 - Acredito que não tem problema, se for produtivo acho super válido.</p>

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

A maioria das empresas fizeram a adesão da gamificação para T&D dentro da organização. Com essa adesão, notou-se que os profissionais afirmam que são inúmeras as vantagens para a área de T&D, por ser uma ferramenta lúdica e atrativa que estimula o interesse e a criatividade, deste modo, não

havendo receitas para a inserção dessa ferramenta.

FIGURA 2 – SISTEMAS DE CATEGORIAS

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2022)

5 CONCLUSÃO

Diante do contexto atual, a área de Recursos Humanos se tornou estratégica e atua alinhando os objetivos da organização com a valorização do trabalho dos colaboradores. Dessa forma, cada vez se torna mais importante a conscientização de líderes visando desenvolver funcionários, visto que dessa maneira eles trarão melhores resultados e maior competitividade mercadológica à empresa.

Assim, cabe ao subsistema de Treinamento e Desenvolvimento estabelecer práticas que busquem a evolução profissional dos funcionários, essas técnicas geralmente estão ligadas a uma Universidade Corporativa, esta que funciona como uma ponte que leva conhecimento e progresso aos colaboradores.

Como o mundo caminha junto às inovações tecnológicas, não é difícil entender o motivo pelo qual as Universidades Corporativas vêm sendo implantadas com recursos que visam cativar a atenção dos empregados, como a gamificação, que basicamente inclui jogos no processo de aprendizado do usuário.

Após uso da técnica de coleta de dados de entrevistas semiestruturadas para atender o objetivo deste estudo, demonstrou-se, que atualmente, os principais canais e métodos utilizados pelas empresas para T&D corporativo são Teams, Meet, Saber Senac e Kahoot, além da volta de atividades presenciais. Por meio dessas plataformas são utilizadas ferramentas como gamificação, jogos, vídeos, aplicativos e sites de pesquisa.

Ainda, foi possível identificar como empresas de pequeno e grande porte lidam com a questão da Educação Corporativa, e sendo assim, observaram-se vantagens de utilizar a gamificação nos treinamentos como um dispositivo que gera engajamento por parte dos funcionários, uma vez que aprendem mais facilmente com ajuda do lúdico, e o crescimento do interesse em realizar atividades que incluem a ferramenta. É importante salientar que buscar soluções como essa para incentivar o crescimento dos colaboradores é essencial para que a empresa continue a ter bons profissionais e resultados satisfatórios.

A pesquisa ainda trouxe dados relevantes no que diz respeito ao período durante e pós-pandemia de Covid-19, onde as metodologias de aprendizagem sugeridas pelas empresas passaram a ser de maneira remota e a maioria dos entrevistados vivenciaram uma experiência positiva em relação a realização de T&D de forma online. Isto demonstra que a passagem das atividades de T&D de forma presencial para o remoto, mesmo que de maneira abrupta, qualificou-se como uma mudança positiva e ainda eficaz para o fim de aprendizagem.

Em suma, conclui-se que, como sugestões para pesquisas futuras relacionadas ao assunto abordado, torna-se viável um melhor aprofundamento sobre a temática da adesão à gamificação nos processos de T&D através de pesquisa – recomenda-se pesquisa qualitativa – com uma amostra de profissionais que trabalhem com a gamificação propriamente com o fim de educação corporativa, já que devido à dificuldade de se encontrar um grupo profissional específico da área para responder a pesquisa desenvolvida neste estudo, os resultados ficaram limitados, embora atendam de forma eficaz ao objetivo proposto inicialmente ao artigo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Flora. **Gamification**: Como criar experiências de aprendizagem engajadoras. Um guia completo: do conceito à prática. 2ª ed. São Paulo: DVS, 2015.

BOXALL, P.; PURCELL, J. **Strategy and human resource management**. 2. ed. New York: Palgrave MacMillan, 2008.

CAGLIARI, Cosme Augusto Zózimo; RODRIGUES, Jorge Luiz Knupp. Clima e cultura organizacionais: Sua importância e desenvolvimento nas instituições. **XV Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e XI Encontro Latino Americano de Pós-Graduação, Universidade do Vale do Paraíba**, p. 1-6, 2011. Disponível em: http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2011/anais/arquivos/RE_0261_0924_01.pdf. Acesso em: 26 set. 2022.

DAITX, Patrícia Boff. **Universidade acadêmica e universidade corporativa: convergências a partir da relação entre trabalho e educação**. Dissertação (Educação). Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, Criciúma/ 2018. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/5964/> Acesso em: 05 set 2022.

KAUFMAN, B. 2007. The Development of HRM in Historical and International Perspective. In: P. Boxall, J. Purcell, & P. Wright, **The Oxford Handbook of Human Resource Management** (p. 19-47). Oxford: Oxford University Press.

MADRUGA, R. **Treinamento e desenvolvimento com foco em educação corporativa**. Editora Saraiva, 2018.

MEISTER, Jeanne C. **Educação corporativa**. São Paulo: Makron Books, 1999.

MOREIRA, J. A. Reconfigurando ecossistemas digitais de aprendizagem com tecnologias audiovisuais. **Em Rede - Revista de Educação a Distância**, v. 5, n. 1, p. 5-15, 2018.

OLIVEIRA, Maxwell Ferreira. **Metodologia Científica: um manual para a realização de pesquisas em administrações**. Catalão: UFG, 2011.

RIBEIRO, Mylene Isabelle da Silva. **A tradução da cultura organizacional através das ferramentas de gestão de pessoas: estudo de caso Ancar Ivanhoe Shopping Center**. 2016. Disponível em: https://www.inovarse.org/sites/default/files/T16_M_044.pdf. Acesso em: 24 set. 2022.

SILVA, Gilmara Alvarado da. **Educação corporativa na era da transformação digital**. Dissertação (Tecnologia de Informação). Fundação Getulio Vargas - FGV, São Paulo/ 2021. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10438/30346/> Acesso em: 05 set 2022.

SOUZA, V. L.; SOUZA, M. Z. DE A. **Gestão de Recursos Humanos: uma vantagem competitiva?** Rio de Janeiro: FGV, 2016.

VAZQUEZ, Ana Claudia Souza.; MÜLLER, Cláudia Maria. **Manual de boas práticas de recursos humanos**. SESCOOP/RS. Porto Alegre 2017.

ZICHERMANN, Gabe; CUNNINGHAM, Christopher. **Gamification by Design: Implementing**

Game Mechanics in Web and Mobile Apps. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc. 2011.